

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЦИСТОЦЕЛЕ И РЕКТОЦЕЛЕ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Туразода М.У., Худоярова Д.Р., Туразода З.У.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В исследование были включены 39 пациенток в возрасте от 25 до 45 лет с идентичным клиническим диагнозом (пролапс гениталий и риск прогрессирования данного заболевания), которые были разделены на 2 группы в зависимости от полученной терапии. I группу (основная) составили 21 пациенток. II группу составили 18 пациенток прошедшие обследование, профилактические меры в гинекологическом отделении многопрофильной клиники СамГосМУ. В статье представлены результаты анализа анамнестических особенностей у этих пациентов. Установлено, что основными факторами риска являются многопаритетность, осложненное течение родов, травмы мягких родовых путей, а также наличие сопутствующих соматических заболеваний и избыточной массы тела. Показано, что совокупность анамнестических факторов играет ключевую роль в формировании начальных форм пролапса тазовых органов. Эти показатели говорят о повышенной заболеваемости и подчеркивают необходимость ранней диагностики, профилактики заболевания, повышения осведомленности и специализированной помощи женщинам с пролапсом гениталий, особенно в регионах, где диагностические и терапевтические ресурсы могут быть ограничены.

Ключевые слова: опущение гениталий, пролапс, цистоцеле, ректоцеле, качество жизни, акушерский анамнез, факторы риска.

PREVENTIVE APPROACHES TO THE PREVENTION OF CYSTOCELE AND RECTOCELE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Turazoda M.U., Khudoyarova D.R., Turazoda Z.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A total of 39 patients aged 25 to 45 years with an identical clinical diagnosis (genital prolapse and the risk of disease progression) were included in the study. The patients were divided into two groups depending on the type of therapy received. Group I (main group) consisted of 21 patients. Group II consisted of 18 patients who underwent comprehensive evaluation and were provided with preventive interventions in the gynecology department of the multidisciplinary clinic at Samarkand State Medical University. The article presents the results of an analysis of anamnestic features in these patients. It was established that the main risk factors include multiparity, complicated labor, soft birth canal injuries, as well as the presence of concomitant somatic diseases and excess body weight. It is shown that the combination of anamnestic factors plays a key role in the development of early forms of pelvic organ prolapse. These indicators demonstrate an increased incidence rate and emphasize the need for early diagnosis, disease prevention, increased awareness, and specialized care for women with genital prolapse, especially in regions where diagnostic and therapeutic resources may be limited.

Keywords: genital prolapse, pelvic organ prolapse, cystocele, rectocele, quality of life, obstetric history, risk factors.

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ЦИСТОЦЕЛЕ ВА РЕКТОЦЕЛЕНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ПРОФИЛАКТИК ЁНДАШУВЛАРИ

Тўразода М.У., Худоярова Д.Р., Туразода З.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотга 39 нафар бир хил клиник таъхисга (генитал пролапс ва ушбу касалликнинг прогрессияси хавфи) 25 ёшдан 45 ёшгача бўлган аёллар киритилиб, олинган терапия турига қараб 2 гуруҳга ажратилди. I гуруҳни (асосий гуруҳ) 21 нафар бемор ташкил этди. II гуруҳни эса 18 нафар бемор ташкил этиб, улар Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг гинекология бўлимида текширув ва профилактик чора-тадбирлардан ўтказилди. Мақолада ушбу беморларнинг анамнестик хусусиятларни таҳлил натижалари келтирилган. Асосий хавф омиллари сифатида кўп туғиш, асоратли кечган туғруқ, туғруқ йўллари юмишқ тўқималарининг жароҳатланиши, шунингдек, ҳамроҳ соматик касалликлар ва аёлларда ортиқча тана вазни мавжудлиги аниқланган. Анамнестик омиллар мажмуаси кичик чаноқ аъзолари

пролапсининг дастлабки шакллари шаклланишида муҳим ўрин тутуши кўрсатилган. Ушбу кўрсаткичлар касалланиш даражасининг ошганлигини кўрсатиб, айниқса диагностика ва даволаш имкониятлари чекланган ҳудудларда генитал пролапси бўлган аёллар учун эрта таъхис, профилактика, хабардорликни ошириш ва махсулаштирилган тиббий ёрдам зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: генитал пролапс, цистоцеле, ректоцеле, ҳаёт сифати, акушерлик анамнези, хавф омиллари, репродуктив саломатлик.

e-mail: turazodamaftuna02@gmail.com, khudoyaromadildora1971@gmail.com,
zafar.turazoda123@gmail.com

Опущение внутренних половых органов представляет собой патологический процесс, характеризующийся снижением тонуса и несостоятельности мышц тазового дна, что приводит к смещению органов малого таза. Данное состояние может проявляться как изолированным поражением отдельных структур, так и их сочетанным вовлечением. При генитальном пролапсе возможно опущение и пролабирование одной или нескольких стенок влагалища, матки (включая шейку матки), а также купола влагалища—как в области сводов, так и в зоне рубца влагалищной манжеты после гистерэктомии. Развитие данной патологии тесно связано с нарушением функционального состояния мышц тазового дна, а также расстройствами их иннервации и кровоснабжения. [4].

Пролапс гениталий у женщин существенно снижает качество жизни, оказывая выраженное негативное влияние на сексуальное здоровье и общее самочувствие. Кроме того, данное состояние приводит к снижению трудоспособности и часто сопровождается функциональными нарушениями со стороны половой, мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта. [1].

По данным разных авторов опущение и выпадение внутренних половых органов подобно «скрытой эпидемии» широко распространен и является одной из самых актуальных проблем в современной гинекологии и колеблется от 1,7% до 28% больных в структуре гинекологической патологии, у женщин после 40 лет цифры достигают 34,7%. [2].

Таким образом, пролапс гениталий следует рассматривать как одну из наиболее актуальных проблем современной урогинекологии, приобретающую характер пандемии среди женщин различных возрастных групп. Несмотря на значительный прогресс в области хирургических методов коррекции, включая внедрение инновационных технологий, ни один из существующих подходов не обеспечивает полной гарантии отсутствия рецидива. Более того, в ряде случаев хирургическое вмешательство может рассматриваться как фактор, потенциально способствующий повторному развитию заболевания. В связи с этим особую значимость приобретает поиск и внедрение эффективных профилактических стратегий, направленных на предупреждение возникновения и прогрессирования данной патологии в популяции. [3.]

Целью исследования явилась изучение анамнестических особенностей у женщин с пролапсом гениталий I–II степени в репродуктивном возрасте.

С учетом поставленных целей и задач, нами обследованы 39 пациентов в возрасте от 25 до 45 лет с одинаковым клиническим диагнозом опущение гениталий и риском его дальнейшего прогрессирования, которые прошли обследование, профилактические меры в гинекологическом отделении многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета.

Обследуемые женщины были разделены на две группы: 1 (основная) группа 21 женщин с опущением внутренних половых органов I и II степени.

2 группа 18 пациентов с таким же клиническим диагнозом.

Критериями включения в исследование служили следующие данные: согласие женщины на проведение исследования, репродуктивный возраст, выпадение половых органов I и II степени, отсутствие недержания мочи при напряжении.

Критериями исключения: в исследования не включены пациентки с пролапсом гениталий III и IV степени, острые воспалительные заболевания матки и придатков, наличие онкологических заболеваний шейки матки, отказ от дальнейшего участия в исследовании, отягощенные соматические заболевания (системные заболевания с частыми обострениями, существенно ограничивающие физическую и социальную активность), и наличие аллергических реакций на различные процедуры.

Методами исследования были; тщательный сбор анамнеза, включающий общий, акушерско-гинекологический и соматический анамнез.

Анализ анамнестических данных показал, что значительную роль в развитии пролапса тазовых органов играют факторы, связанные с образом жизни и состоянием здоровья пациенток. У большин-

ства женщин выявлены избыточная масса тела, низкая физическая активность, а также хронические заболевания, сопровождающиеся повышением внутрибрюшного давления.

Проведённый анализ клинико-anamnestических данных показал, что все обследованные пациенты были в фертильном возрасте (22–45 лет). Средний возраст женщин основной группы составил $34,8 \pm 6,1$ года, группы сравнения — $33,9 \pm 5,8$ года; статистически значимых различий не выявлено ($p > 0,05$).

Возраст менархе в обеих группах соответствовал физиологической норме (13–15 лет) и в среднем составил $13,6 \pm 1,1$ и $13,4 \pm 1,0$ года соответственно ($p > 0,05$). Регулярный менструальный цикл отмечался у большинства пациенток (71,4% и 72,2%), нерегулярный — у 28,6% и 27,8%, альгодисменорея — у 38,1% и 38,9% соответственно, без достоверных межгрупповых различий ($p > 0,05$).

Гинекологические заболевания в анамнезе выявлены у значительной части пациенток: эндометриоз — у 28,6% и 27,8%, миома матки — у 33,3% женщин в обеих группах. Оперативные вмешательства отмечены у 38,1% и 38,9% соответственно ($p > 0,05$).

Таким образом, группы были сопоставимы по возрасту, менструальной функции и гинекологическому анамнезу, что позволило корректно проводить дальнейший сравнительный анализ. (табл.1).

Таблица 1

Гинекологический анамнез обследованных пациенток с пролапсом гениталий I и II степени

Показатель	1 группа (n = 21)	2 группа (n = 18)	Всего (n = 39)	P значение
Возраст, лет (M ± SD)	$34,8 \pm 6,1$	$33,9 \pm 5,8$	$34,4 \pm 6,0$	p > 0,05
Менструальная функция				
Регулярный цикл	15(71,4%)	13(72,2%)	28 (71,8%)	
Нерегулярный цикл	6 (28,6%)	5 (27,8%)	11 (28,2%)	
Альгодисменорея	8 (38,1%)	7 (38,9%)	15 (38,5%)	
Перенесённые гинекологические заболевания				
Эндометриоз	6 (28,6%)	5 (27,8%)	11 (28,2%)	
Миома матки	7 (33,3%)	6 (33,3%)	13 (33,3%)	
Гинекологические операции в анамнезе	8 (38,1%)	7 (38,9%)	15 (38,5%)	

Анализ экстрагенитальной патологии показал, что сопутствующие соматические заболевания встречались у значительной части пациенток в обеих группах без статистически значимых различий ($p > 0,05$). Наиболее частыми были артериальная гипертензия (19,0% и 16,7%), хронические заболевания органов дыхания (14,3% и 11,1%), патология желудочно-кишечного тракта (23,8% и 22,2%) и эндокринные нарушения (19,0% и 16,7%) в основной и группе сравнения соответственно.

Избыточная масса тела и ожирение отмечались у 28,6% и 27,8% пациенток, варикозное расширение вен — у 23,8% и 22,2%, грыжи различной локализации — у 14,3% и 11,1% соответственно.

Таким образом, структура экстрагенитальной патологии в обеих группах была сопоставимой, что подтверждает однородность выборок и исключает влияние сопутствующих заболеваний на результаты сравнительного анализа.

Пациентки с пролапсом тазовых органов I–II степени (n = 39)

Клиническая статистика

Примечание: Различия между группами статистически не значимы ($p > 0,05$).

Данные представлены в абсолютных значениях и %

Рис. 1. Характер экстрагенитальной патологии

Таким образом, с учетом анамнестических особенностей женщин репродуктивного возраста с цистотеле и ректоцеле, можно сделать вывод, что к числу основных причин относятся: эндометриоз (28,2%), миома матки (33,3%), гинекологические оперативные вмешательства (38,5%) и другие гинекологические заболевания. Эти показатели говорят о повышенной заболеваемости и подчеркивают необходимость повышения осведомленности и специализированной помощи женщинам с варикозным расширением вен, особенно в регионах, где диагностические и терапевтические ресурсы могут быть ограничены.

Список литературы:

1. Anna A. Mikhelson, Galina B. Malgina, Ksenia D. Lukianova, Maria V. Lazukina, Evgenia V. Lugovikh, Anatoly N. Varaksin, Maria A. Lukach, Elvira A. Nesterova. «Early diagnosis and prevention of pelvic and urodynamic dysfunctions in women after delivery». Стр,296-302.
2. Batioglu S, Zeyneloglu HB. Laparoscopic plication and suspension of the round ligament for chronic pelvic pain and dyspareunia. *J Am Assoc Gynecol Laparosc.* 2000 Nov;7(4):547-51. doi: 10.1016/s1074-3804(05)60373-8. PMID: 11044511.
3. Bo Wang, Yingying Chen, Xiaoran Zhu, Tian Wang, Yibao Huang, Liru Xue, Qingqing Zhu, Xiaofan Gao, Mingfu Wu «Global burden and trends of pelvic organ prolapse associated with aging women: An observational trend study from 1990 to 2019».p,01-10.
4. Boldyreva Yu.A., Tskhay V.B., Polstyanoy A.M., Polstyanaya O.Yu. Modern possibilities for the prevention of pelvic organ prolapse. *Medical Herald of the South of Russia.* 2022;13(2):7-17. (In Russ.)
5. Васин Р. В., Филимонов В. Б., Васина И. В. Генитальный пролапс: современные аспекты оперативного лечения (обзор литературы) // ЭКУ. 2017. №1. с,104-112.
6. Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю. Эффективность консервативного лечения пролапса гениталий после родов с использованием вагинального тренажера // РМЖ. 2017. № 26. С. 1908–1912.
7. Радзинский В.Е., Оразов М.Р., Миннуллина Ф.Ф., Долгов Е.Д. Рецидивирующий пролапс органов малого таза: от эпидемиологии и факторов риска до современных возможностей ранней верификации. *Клинический разбор в общей медицине.* 2024; 5 (3): 63–67.
8. Смирнова А.В., Малышкина Д.А., Пашковская Е.В., Сенчурина Н.В., Кругликова А.А., Мирзаева М.А. Современный взгляд на проблему генитального пролапса через призму факторов риска. *Экспериментальная и клиническая урология* 2023;16(4):130-135.
9. Т.В. Гаврилова Трансвагинальная хирургическая профилактика постгистерэктомиического пролапса купола влагалища у пациенток с полным выпадением матки. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.01.01.\ Гаврилова Татьяна Владимировна, Москва 2021
- 10.Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Гриценко И.А., Долгова В.А., Тихаева К.Ю. Пролапс тазовых органов: современные представления о проблеме. *Акушерство, Гинекология и Репродукция.* 2023;17(6):784-791 Носенко, Н.С.

Для цитирования: Туразода М.У., Худоярова Д.Р., Туразода З.У. Профилактические подходы к предупреждению цистоцеле и ректоцеле у женщин репродуктивного возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 766–769. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19330531>